

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLANING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI

Maqsuda Norbosheva

*Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
Pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti,
psixologiya f.f.d (PhD)*

Nafisa Abdieva

*Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
Psixologiya ta'lim yunalishi 2-kurs talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-psixologik rivojlanish jarayoni tahlil qilinadi. Bolaning shaxsiyati shakllanishida oilaviy muhit, tengdoshlar bilan munosabatlar, tarbiyachilar hamda pedagoglarning ta'siri muhim o'rin tutishi yoritiladi. Maktabgacha davrda nutq, emotsional sezgirlik, xulq-atvor, muloqot ko'nikmalari va ijtimoiy qadriyatlarini o'zlashtirish jarayonlari asosiy rivojlanish omillari sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ijtimoiy-psixologik rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar – oila muhiti, milliy an'analar, ta'lim muassasasining pedagogik yondashuvi hamda bolaning individual xususiyatlari tahlil etiladi. Tadqiqotda ushbu davrning bolaning kelajakdagi shaxsiy va intellektual salohiyatini shakllantirishdagi ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, bola, muloqot sub'ekti, ijtimoiy-psixologik rivojlanish, xususiyatlar, nutq tafakkur shaxslararo munosabat, muloqotga o'rgatish, o'yin, xalq og'zaki ijodi, muloqot odobi, ta'lim faoliyati, norasmiy muloqot elementlari, didaktik, ijodiy, syujetli rolli o'yinlar, xulq-atvor, shaxs shakllanishi.

Kirish. Respublikamizda so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirishga yo'naltirilgan strategik vazifalar belgilanib, zarur me'yoriy asoslari yaratildi: «Bolaning kelgusida o'zini o'zi muvaffaqiyatli namoyon qilishi uchun asos sifatida ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarni erta rivojlantirish sohasiga oid ilmiy tadqiqotlar olib borish»¹ muhim vazifalar sifatida belgilanganligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi. Respublikamiz olimlaridan maktabgacha yosh davrida muloqotning shakllanishi muammosi bilan Sh.D.Bekova, M.G.Davletshin, Sh.Dusmuxamedova, A.M.Jabborov, V.M.Karimova, L.Nazirova, Z.A.Rasulova, M.Sh.Rasulova, R.I.Sunnatova, B.M.Umarov, O'.B.Shamsiev, G'.B.Shoumarov, E.G'.G'oziev va boshqalar tadqiqotlarida shaxs shakllanishida muloqotning o'rni, ijtimoiy muhit, oila va oilaviy munosabatlar, shaxsning ijtimoiylashuvi masalalari, shaxs xulq-

¹Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.05.2019 й., 07/19/4312/3106-сон; 09.10.2020 й., 07/20/4857/1357-сон.

atvori shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillar, shaxslararo munosabatlar ta'siri va kommunikativ qobiliyatlarning roli tadqiq etilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsining shakllanishi muammosi yuzasidan xorij va MDH davlatlari tadqiqotchilari L.I.Bojovich, B.G.Ananev, A.N.Leontev, D.B.Elkonin, Ye.T.Sokolova, A.B.Orlov, M.I.Lisina, V.S.Muxina, G.B.Tagieva, V.M.Sluskiy, N.I.Nepomnyashaya, R.Britton, A.Grin, V.A.Petrovskiy, G.G.Filippova, Yu.B.Gippenreyter, A.Ya.Varga, Sh.Do'smuxamedova, A.D.Koshelevalar tomonidan tadqiq etilgan bo'lib, ular maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsining shakllanishida psixologik omillarni xususan, bola shaxsining individual-psixologik va psixogenetik xususiyatlari, har bir bolaga nisbatan individual yondashish hamda o'ziga xos ta'lim jarayonini tashkillashtirish, va shu kabilarning o'rni va ahamiyati to'g'risida to'xtalib o'tadilar.

O'zbekistonda psixologiya ilmining yirik vakillari E.G'.G'oziev, o'zbek xalqining etnopsixologiyasi va bolalar tarbiyasini o'rganar ekan, uning muloqot maromi va boshqa xususiyatlari turli xalqlarnikidan ma'lum darajada tafovutlanishini, V.M.Karimova, otanalarga xos xususiyatlar ularning farzandlariga ham xuddi shu sifatlarni shakllanishi imkonini berishligini, B.R.Qodirov oila va iste'dodli bolalar muammolari va yechimlarini, bolalardagi ichki imkoniyatlar oilaviy muhit ta'siri ostida shakllanib borishida otanalarning sharoit yaratishlarini, T.M. Adizovaning ilmiy ishlarida o'zbek oilalarida o'smir bolalar shaxsining muloqotga kirishuvchanlik sifatlarini oiladagi o'zaro munosabatlarni o'rganish asosida aniqlashga muvaffaq bo'lganlar. Shuningdek, Sharq mutafakkirlaridan Muhammad Ibn Muso Al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Alisher Navoiy, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Ahmad Yassaviy, So'fi Olloyor asarlarida kishilar o'rtasidagi muomala-munosabat, insoniy fazilatlar ifodalangan.

Bizning ilmiy tadqiqotimizda esa, maktabgacha yoshdagi bola shaxsining shakllanishida muloqotning o'rni, uni amalga oshirilish usullari, muloqot jarayonida emotsional yaqinlik, muloqot jarayonida oila muhiti va maktabgacha ta'lim tashkiloti muhitining ta'siri ilmiy asoslab berildi.

Tahlil va natija. Maktabgacha yosh davrida bolani muloqotga o'rgatishning o'yin va xalq og'zaki ijodi, muloqot odobi shakllarini qo'shib olib borishning ahamiyati katta, shuningdek ta'lim faoliyatiga norasmiy muloqot elementlarini kiritish, didaktik, ijodiy, syujetli rolli o'yinlardan foydalanish, ularda muloqot tashkilotchisi rolini tarbiyachi emas, bolalar bajarishiga e'tiborni qaratish lozim. Bola shaxsining uyg'un shakllanishi uchun o'yinning ahamiyati beqiyosdir. Bola o'yin yordamida ba'zi maqsadlarni belgilashni o'rganadi va ularga erishishga intiladi. O'yin bolada ixtiyoriy aqliy jarayonlarni rivojlantiradi (xotira, diqqat va boshqalar). O'yinda emotsional dalda berish bola uchun qo'shimcha rag'batga aylanadi. O'yin davomida mantiqiy nutq, muloqot, nozik qo'l harakatlarini, shuningdek, obrazli va mavhum fikrlashni rivojlantirish osonlashadi. O'yin – bu bolaning o'zini namoyish qilishi va o'zini o'zi takomillashtirish usulidir.

Ma'lumki, ijtimoiy munosabatlar jarayonida nutq va muloqot rivojlanadi. Chunki jamiyatda bola kattalar, tengdoshlar, tarbiyachilar va turli jamoalar qurshovida bo'lar ekan, u savollar beradi, kuzatadi, mulohaza qiladi. Hayotiy voqea-hodisalarni tushunishga, yaxshini yomondan ajratib olishga, o'z harakatlarini davr talabiga moslashtirishga urinadi. Shuningdek, bola shaxsining rivojlanishi uchun faol muloqot va kundalik faoliyat zarur. Faoliyat va muloqot yordamidagina bola atrof-muhit bilan munosabatda bo'ladi, shu orqali uning bilish qobiliyati rivojlanadi, tafakkur qilish darajasi yuksaladi, xarakter sifatleri takomillashib, kamol topadi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning tengdoshlari bilan munosabatlari sohasi aqliy va shaxsiy rivojlanishi uchun ahamiyatlidir. Tengdoshlarning talablari bilan bolaning o'yindagi ob'ektiv imkoniyatlari o'rtasida, shuningdek, bola va tengdoshlarning yetakchi ehtiyojlari o'rtasida uyg'unlik bo'lishi zarur. Bunday izchillikning yo'qligi bolaning tengdoshlari bilan munosabatlarining buzilishiga va natijada salbiy shaxsiy rivojlanishga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi muloqotda muammolar paydo bo'lishiga yordam beradigan tashqi shart-sharoitlar: oiladagi munosabatlarning buzilishi, bolalarga ota-ona munosabatining o'ziga xos xususiyatlari va tarbiyaning noqulay shart-sharoitlari muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Bola hayotining dastlabki sakkiz yili mobaynida individual xususiyatlar shakllanishi, ruhiy rivojlanishlar sodir bo'lishidan kelib chiqib, ota-onalar va tarbiyachilar shu yosh davrida bolalarda ijobiy shaxs sifatlarini shakllantirishda muloqotning identifikatsiya (o'zgalarning holatini anglash va hissiyotlarini farqlash), empatiya (kattalar va tengdoshlar bilan vaziyatga mos ravishda muloqot qilish), xayrixohlik, samimiylik darajasini kengaytirish va kreativ (murakkab vaziyatlardan konstruktiv chiqish yo'llarini topish, amaliy yechim qidirish) xususan, faol muloqot, tashabbuskorlik, kreativlik ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Konvensiya o pravax rebenka. <https://www.un.org/ru/global-issues/children>.
2. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. Darslik. T-2007.
3. Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi. O'quv qo'llanma. T-2012.